

UMA ABORDAGEM ACERCA DA *TEORIA DO AGIR COMUNICATIVO* EM JÜRGEN HABERMAS

AN APPROACH TO JÜRGEN HABERMAS' THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION

*David Patrize de Oliveira¹
Ihudson de Paula Coelho²*

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar a teoria do agir comunicativo proposta por Jürgen Habermas. O filósofo traz à baila, através da linguagem e do diagnóstico crítico, uma mudança de enfoque, ou mesmo de eixo, passando da razão instrumental para a razão comunicativa, bem como diferenciando os diferentes tipos de agir na sociedade. É a partir daí que será fundamentada sua teoria do agir comunicativo, buscando esclarecer a sociedade e os sujeitos comunicativos através das relações interpessoais e de entendimento. Habermas também colocará em evidência o conceito de mundo da vida, como um local de possibilidade e de mudança, onde se tornará possível a comunicação.

Palavras-chave: Agir comunicativo. Habermas. Razão comunicativa. Linguagem. Mundo da vida.

ABSTRACT: The aim of this article is to present the theory of communicative action proposed by Jürgen Habermas. Through language and critical diagnosis, the philosopher brings up a change of focus, or even axis, moving from instrumental reason to communicative reason, as well as differentiating the different types of action in society. This is the basis for his theory of communicative action, which seeks to clarify society and communicative subjects through interpersonal relationships and understanding. Habermas also highlights the concept of the lifeworld as a place of possibility and change, where communication becomes possible.

Keywords: Communicative action. Habermas. Communicative reason. Language. World of life. Translated with DeepL.com (free version)

1 INTRODUÇÃO

Na esteira dos filósofos da tradição da teoria crítica e do pragmatismo, e da Escola de Frankfurt, encontramos o alemão Jürgen Habermas (1929 -), filósofo que “efetuou uma primeira tentativa de articulação do que ele denominou uma "teoria da competência comunicativa", em que são mediados elementos da filosofia transcendental moderna e elementos provenientes da

¹ Graduado em Filosofia pela Faculdade Dom Luciano Mendes (FDLM) - Mariana (MG). E-mail: david.oliveira98@yahoo.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7602-089X>

² Graduado em Filosofia pela Faculdade Dom Luciano Mendes (FDLM) - Mariana (MG). E-mail: ihudsonpc@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1599-9150>

linguística e da filosofia da linguagem para fundamentar o ponto de partida de uma "teoria crítica da sociedade" (OLIVEIRA, 2006, p. 293). Cabe ressaltar que seu filosofar é influenciado inicialmente pelo signo de Heidegger, além das influências que recebe de Lukács, Karl Marx, Max Weber, Wittgenstein e outros. Ademais, por possuir um vasto campo de pesquisa, Habermas é considerado um dos maiores intelectuais dos séculos XX e XXI.

Visto isso, é no contexto da chamada *virada linguística* que aconteceu na Filosofia a partir dos anos 60 e 70 que encontramos a razão comunicativa como tema da filosofia na pós-modernidade. Assim, "a partir da virada linguística a filosofia passa de uma filosofia da consciência para a filosofia da linguagem possibilitando a independência da metafísica, fazendo a linguagem um meio para o entendimento" (SILVA; DAL PUPO, 2019, p. 77).

Por isso, o presente artigo tem como objetivo apresentar, mesmo que de forma geral, a teoria do agir comunicativo proposta por Jürgen Habermas. No primeiro tópico de nosso trabalho é apresentada a teoria do agir comunicativo no que tange a uma análise do filósofo acerca da razão instrumental, criticada por Habermas, bem como sua proposta de uma razão comunicativa, sendo, assim, expostas algumas características do filosofar habermasiano. Num segundo momento do desenvolvimento deste artigo, abordaremos a diferenciação que faz o filósofo entre três tipos de agir (racional-teleológico, normativo ou instrumental e dramático) e o próprio agir comunicativo. Aliado a esses pontos, também apresentaremos junto com cada tipo de agir, suas determinadas pretensões.

Por fim, num terceiro momento, apresentaremos, de forma resumida, o papel da linguagem e do conceito de mundo da vida exercidos no agir comunicativo habermasiano. Seria com a linguagem que a teoria de Habermas se torna possível, permitindo a comunicação e entendimento entre os sujeitos da comunicação inseridos no mundo da vida.

2 A TEORIA DO AGIR COMUNICATIVO

A sua obra *Teoria da Ação Comunicativa* foi publicada em 1981, ela é a personificação de momentos analisados e vivenciados pelo próprio Habermas, ou seja, ele presenciou as manipulações racionais as quais se consolidavam através das dominações estatais que buscavam o lucro e a supremacia, não visavam o social e sim o individual e através destas análises ele desenvolveu a sua obra.

O fato é que o filósofo, com a influência de outros sociólogos, identificou classes superiores as quais dominavam de maneira discreta. Segundo Repa (2008, p. 162), “os próprios conflitos de classe são relativamente apaziguados por uma série de fatores. Entre elas, conta-se primeiramente a intervenção estatal na economia, seja para manter ou aumentar as taxas de crescimento”. É possível que tais dominâncias sejam não somente através de classes superiores, mas por influência do próprio Estado. Deste modo,

[...] a teoria comunicativa elaborada por ele é fruto da análise de um contexto de capitalismo tardio e de uma sociedade marcada pela violência e uma valorização materialista em demasia. A violência social analisada por Habermas em sua teoria da ação comunicativa é justamente uma violência mais sutil e mais encoberta, de modo que: [...] não se trata da violência própria da esfera produtiva, da dimensão material da sociedade, onde a violência se manifesta a olhos vistos como pobreza e miséria, como opressão da força de trabalho ou como uma violência própria da luta de classes em torno da conservação ou da tomada dos meios de produção e distribuição de riquezas. (REPA, 2008, p. 162).

Percebe-se que ao desenvolver as suas teorias, Habermas está criticando a maneira com a qual a razão estava sendo utilizada, aliás, ele constantemente problematiza a razão instrumental a fim de valorizar a ação comunicativa. O campo de reflexão de Habermas é de defesa da razão comunicativa, aliás, é possível dizer que ela seria o elo entre a razão teórica e a razão prática. Neste sentido, o aspecto racional é aquele que embasa e estrutura a comunicação entre os sujeitos. Segundo Habermas (2012, p. 31):

[...] sempre que usamos a expressão “racional”, supomos uma estreita relação entre racionalidade e saber. A estrutura de nosso saber é proporcional: opiniões podem ser representadas explicitamente sob a forma de enunciados. Pretendo assumir como pressuposto esse conceito de saber, sem maiores explicações, pois racionalidade tem menos a ver com a posse do conhecimento do que com maneira pela qual os sujeitos capazes de falar e agir adquirem e empregam o saber.

Deste modo, Habermas se destaca pelo seu investimento no sujeito como aquele que está inserido na sociedade e é portador de racionalidade. Por meio desta demasiada valorização do sujeito, é possível identificar as teorias elaboradas por Habermas que influenciam a sociedade e as relações intersubjetivas.

Ainda sobre as teorias de Habermas, conforme diz Repa (2008, p. 161), “é comum considerar que ela é um tipo de teoria, desenvolvida seja em que área for das ciências humanas, que traz consigo de modo geral, uma crítica social e, particularmente, uma crítica da sociedade capitalista moderna.” Assim, tais teorias buscam constantemente um consenso entre as necessidades e a

liberdade, as quais possuem um papel fundamental na autonomia do sujeito. Suas teorias propõem o reconhecimento dos objetivos das sociedades de forma racional, ademais, a autonomia possibilita ao sujeito certo protagonismo e transformação de si e dos outros. Vale considerar que a racionalidade proposta por ele não é desvinculada do cotidiano dos sujeitos, ou seja, toda atitude é movida por um objetivo que estão diretamente ligadas com critérios de solidez.

De fato, para que exista certo consenso é indispensável a existência de algum tipo de comunicação. Mais do que possuir uma gama de conhecimentos, é fundamental que o indivíduo seja portador de significativas reservas de conhecimento para que tal comunicação ocorra eficazmente. Neste sentido, não é suficiente portar demasiadamente o conhecimento, mas saber transmiti-lo aos sujeitos. Não é incomum encontrar conflitos internos em empresas nas quais o convívio é indispensável, pensando neste contexto, a filosofia de Habermas se preocupa com o caráter relacional e comunicativo dos sujeitos.

É certo que não é tão simples este consenso proposto por Habermas, aliás, este modelo de racionalidade faz com que o sujeito se relacione com o outro e este suposto entendimento é aperfeiçoado através do agir comunicativo, de modo que este agir esteja conectado com a razão, assim, segundo Habermas (2012, p. 35):

Esse conceito de racionalidade comunicativa traz consigo conotações que no fundo, retrocedem à experiência central da força espontaneamente unitiva e geradora de consenso própria à fala argumentativa, em que diversos participantes superam suas concepções inicialmente subjetivas para então, graças à concordância de convicções racionalmente motivadas, assegurar-se ao mesmo tempo da unidade do mundo do objetivo e da intersubjetividade de seu contexto vital.

Trata-se de analisar e distinguir estes aspectos racionais inerentes no agir instrumental e no agir comunicativo (este será apresentado posteriormente com mais ênfase), destacando aquilo que Habermas problematiza e considera como agir comunicativo. Ele apresenta a razão instrumental como àquela que "não possui o compromisso de promover comunicação entre os sujeitos, mas detém-se na objetividade" (SILVA; DAL PUPO, 2019, p.10).

O agir instrumental seria uma constatação de Habermas perante aquele capitalismo tardio, ademais, este grande progresso social é estruturado pela necessidade de uns e a oferta sutil e/ou manipuladora daqueles que ofertam algum tipo emprego. Neste agir instrumental está consolidada uma razão que não está preocupada com as relações intersubjetivas, aliás, o que está em jogo é o conhecimento empírico que possibilita a produção máxima e eficaz do sujeito, sem mesmo levar em consideração os seus aspectos emocionais. Para Habermas (2012, p. 635) existiam resquícios psicossomáticos deste agir instrumental, ressaltando que:

Os custos sociopsicológicos de uma racionalização limitada ao que é cognitivo-instrumental (“custos” exteriorizados pela sociedade que vêm onerar os indivíduos) manifestam-se enquanto fenômenos sob formas diversas – seu espaço de ação vai desde as doenças psíquicas clínicas, as neuroses, o aumento dos vícios, os distúrbios psicossomáticos, problemas motivacionais ou educacionais, até a conduta contestatória de contraculturas de inspiração estética, seitas religiosas de jovens e grupos criminais marginalizados. (HABERMAS, 2012, p. 635).

Vale considerar que “a razão instrumental foi concebida em termos de relação sujeito-objeto. A relação interpessoal entre sujeito e sujeito é determinada pelo modelo de intercâmbio, não tem nenhuma significância constitutiva para a razão instrumental” (SILVA; DAL PUPO, 2019, p. 10). De fato, as relações entre sujeito e objeto enfatizadas acima são presentes no contexto industrial, sendo que a razão instrumental é uma razão subjetiva também no sentido de que se expressa nas relações sujeito e objeto, e do objeto percebido e manipulado. Percebe-se que Habermas oferece ferramentas capazes de melhorar a sociedade por meio da conversa, do debate público, da liberdade de expressão, deste modo, ele define tais ferramentas como teorias da ação comunicativa as quais serão apresentadas e distinguidas de outras teorias posteriormente.

3 AGIR COMUNICATIVO E OS OUTROS TIPOS DE AGIR

Antes de mais nada, cabe reforçarmos que Habermas, com seu projeto inacabado da teoria do agir comunicativo, que procura ser uma reconciliação da racionalidade com a modernidade, nos aponta um diagnóstico³ das sociedades complexas contemporâneas, “em que o mundo da vida⁴ corre o risco de ser colonizado pelos sistemas da economia e do poder administrativo: a lógica econômica e burocrática prevalecem sobre a racionalidade comunicativa” (PINZANI; DUTRA, 2009, p. 245).

³ O conceito de *diagnóstico* é um dos conceitos fundamentais da Teoria Crítica, da qual Habermas faz parte em sua segunda geração. Conforme nos diz Nobre (2008, p. 17), e que, ao nosso ver, se liga a esse conceito de diagnóstico: “Não cabe à teoria [Crítica] limitar-se a dizer como as coisas *funcionam*, mas sim analisar o funcionamento concreto das coisas à luz de uma *emancipação* ao mesmo tempo *completamente possível* e *bloqueada* pelas relações sociais vigentes.”

⁴ O conceito de *mundo da vida* não é do próprio do autor, mas sim atribuído ao filósofo Edmund Husserl (HABERMAS, 2012, p. 228) e constitui-se uma categoria fundamental para a teoria do agir comunicativo habermasiana. Tal conceito se refere, dentre outras coisas, ao lugar “onde se dá a busca comunicativa de consensos através da ação comunicativa. [...] [Ademais] O MV é um grande acervo cultural, não apenas de referências simbólicas, ou definições específicas relacionadas a objetos concretos com os quais os agentes da ação social convivem. Ele é, para Habermas, um acervo de concordâncias, de definições consensuais sobre as quais não é necessário debater para chegar a uma conclusão” (GUTIERREZ; ALMEIDA, 2013, p. 153-154).

3.1 Diferenciação entre os tipos de agir e suas pretensões

Dito isso, e continuando sua vasta teoria, no curso e desenvolvimento de sua obra, Habermas procurará, ao falar da teoria do agir comunicativo, fazer uma diferenciação dos diversos tipos de agir e suas pretensões. Fazendo isto, o filósofo tem como objetivo “evidenciar a importância do agir comunicativo bem como sua pretensão que é garantir o entendimento” (SILVA; DAL PUPO, 2019, p. 88). É em sua obra *Teoria do Agir Comunicativo*, que o frankfurtiano apresentará esses outros tipos de agir. Primeiramente, Habermas (2012, p. 495) apresenta ao seu leitor o modelo do agir *racional-teleológico*, assim descrito:

[...] o modelo do agir racional-teleológico toma como ponto de partida que o autor está orientado em primeira linha pela construção de um fim estabelecido de maneira bastante exata, segundo propósitos claros; de acordo com esse modelo, o ator escolhe os meios que lhe parecem apropriados em uma dada situação e calcula outras consequências da ação, que pode prever como se fossem condições secundárias do êxito almejado.

Assim, nesse primeiro modelo de agir, o agente está voltado para uma finalidade, tendo por pretensão a verdade, dentro, e inserido, num mundo físico e objetivo, de modo que “o êxito da ação é definido como ocorrência de um estado desejado no mundo, estado que se pode efetivar de maneira causal, por efeito ou omissão direcionados a um fim” (HABERMAS, 2012, p. 495).

Um segundo tipo de agir apresentado pelo filósofo é denominado *agir normativo* ou *instrumental*, em que “uma ação é orientada pelo êxito quando a consideramos sob o aspecto da observância de regras técnicas da ação e quando avaliamos o grau de efetividade de uma intervenção segundo uma concatenação entre estados e acontecimentos” (HABERMAS, 2012, p. 495). Ou seja, esse agir marcado pela normatividade, apresenta uma pretensão de legitimidade, e equivale a vivência em sociedade (SILVA; DAL PUPO, 2019, p. 88).

Já um terceiro tipo de agir é o *dramatúrgico* que “reporta-se à autorrepresentação expressiva diante de um público” (REESE-SCHÄFER, 2010, p. 46). Tal agir teria por pretensão de validade a autenticidade, ou veracidade. Ademais, em todos esses conceitos de agir, Habermas “considera como racional as três pretensões de validade, pois se assim não fosse feito, não seria possível haver comunicação” (SILVA; DAL PUPO, 2019, p. 88).

Chegamos agora ao agir comunicativo, ou melhor às ações comunicativas, um dos conceitos centrais da teoria comunicativa habermasiana, no qual o filósofo retoma, além da introdução, em outra parte de sua obra, a seguinte conceituação:

De outra parte, falo ainda de ações comunicativas quando os planos de ação dos atores envolvidos são coordenados não por meio de cálculos egocêntricos do êxito que se quer obter, mas por meio de atos de entendimento. No agir comunicativo os participantes não se orientam em primeira linha pelo êxito de si mesmos; perseguem seus fins individuais sob a condição de que sejam capazes de conciliar seus diversos planos de ação com base em definições comuns sobre a situação vivida. (HABERMAS, 2012, p. 496).

Assim, Habermas anseia em “promover novas formas de integração social e orientar as ações humanas em outro sentido” (PALERMO, 2013 apud SILVA; DAL PUPO, 2019, p. 88). A partir disso, o filósofo quer propor com a noção de agir comunicativo que os sujeitos deixem as ações teleológicas (orientadas por um fim bastante exato), mas que, ao invés disso, busquem “relações sociais capazes de promover resultados diferentes por meio do entendimento a partir da intersubjetividade, que é a superação de convicções subjetivas, conseguindo então a unidade de seu mundo objetivo, quanto da intersubjetividade do mundo da vida” (HABERMAS, 2012, p. 35).

4 O PAPEL DA LINGUAGEM E DO MUNDO DA VIDA NO AGIR COMUNICATIVO HABERMASIANO

Merece também atenção de nossa parte o papel da linguagem para Habermas, visto que é a linguagem que permite a comunicação e o entendimento entre as pessoas. Mais que isso, na teoria habermasiana, a linguagem toma envergadura como um meio, “um *médium* de comunicação a serviço do entendimento” (HABERMAS, 2012, p. 194).

Ademais, no processo da comunicação, os sujeitos ao comunicarem-se mutuamente, mesmo não concordando uns com os outros em suas exposições, porém podem chegar a um consenso sobre algo, que segundo o autor é o “reconhecimento intersubjetivo da pretensão de validade que o falante une a uma exteriorização” (HABERMAS, 2012, p. 221).

Desse modo, nesse meio da linguagem, Habermas destaca os atores da comunicação como “os próprios atores que procuram o consenso e o medem conforme a verdade, a correção e a veracidade” (HABERMAS, 2012, p. 192). É, pois, no movimento entre esses atores que se visará obter entendimento, e mesmo o consenso. Porém, “para que tal entendimento e consenso aconteça é preciso um contexto, já pré-determinado, que muitas vezes os atores da fala não se dão conta, o mundo da vida” (SILVA; DAL PUPO, 2019, p. 89).

Destarte, é no mundo da vida, “constituído por determinados valores e convicções fundamentais que formam o horizonte de cada agir” (PINZANI; DUTRA, 2009, p. 245), que os

“sujeitos que agem comunicativamente buscam sempre o entendimento” (HABERMAS, 2012, p. 138), além de ser “o lugar transcendental onde os sujeitos conhecem, agem e se comunicam fazendo acontecer a intersubjetividade” (HABERMAS, 2012, p. 231).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após analisarmos determinados aspectos do pensar filosófico de Jürgen Habermas, podemos perceber que o autor dá um novo significado à razão, encarando esta, mais do que sob um simples viés da simples instrumentalidade, mas vendo-a como essa maneira, ou mesmo possibilidade, de entendimentos entre os diversos sujeitos da sociedade.

Habermas, na mudança de eixo da razão instrumental para a razão comunicativa, parece nos mostrar que a modernidade pode ser também momento de interação e comunicação entre as pessoas, mesmo diante de uma lógica burocrática que insiste em colonizar o mundo da vida e macular as relações interpessoais. Por isso, saindo de uma esfera instrumental que prejudica, ocupa e aliena as relações humanas, Habermas nos propõe o mundo da vida em que os sujeitos busquem entendimento, e ajam comunicativamente.

Por fim, percorrendo e estudando o filosofar habermasiano, ressaltamos que o autor desenvolve suas teorias alicerçado no tempo e na realidade. Assim, mais do que um pensar espontâneo e individualizado, Habermas, na formulação de conceitos e discussão com outros autores, expressa uma elevada consciência histórica, marcada por sensibilidade e agudez, típicas da busca pela *emancipação* que caracterizam muitos dos teóricos da Teoria Crítica e da escola de Frankfurt.

REFERÊNCIAS

GUTIERREZ, Gustavo Luis; ALMEIDA, Marco Antônio Bettine de. **Teoria da Ação Comunicativa (Habermas): estrutura, fundamentos e implicações do modelo.** *Veritas*, Porto Alegre. v. 58, n. 1, p. 151-173, jan./abr. 2013. Disponível em: < <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/veritas/article/view/8691/9031> >. Acesso em: 11 mar. 2021.

HABERMAS, Jürgen. **Teoria do agir comunicativo, 1: racionalidade da ação e racionalização social.** Tradução Paulo Astor Soethe. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012.

NOBRE, Marcos (Org.). **Curso livre de Teoria Crítica**. Campinas-SP: Papyrus, 2008.

OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. **Reviravolta linguístico-pragmática na Filosofia Contemporânea**. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2006.

PALERMO, Luis Claudio. **A importância da teoria do agir comunicativo na atualidade: racionalidade, mundo da vida e democracia deliberativa**. *PRACS: Revista Eletrônica de Humanidades do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP*, Macapá, n. 6, p. 01-17, dez. 2013. p. 5.

PINZANI, Alessandro; DUTRA, Delamar Volpato. **Jürgen Habermas e a herança da Teoria Crítica**. In: ALMEIDA, Jorge de; BABER, Wolfgang (Orgs.). *Pensamento alemão no século XX: grandes protagonistas e recepção no Brasil*. Volume I. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

REESE-SCHÄFER, Walter. **Compreender Habermas**. Tradução Vilmar Schneider. 3. ed. Petrópolis - RJ: Vozes, 2010.

REPA, Luiz. **Jürgen Habermas e o modelo reconstrutivo de Teoria Crítica**. In: NOBRE, Marcos (Org.). *Curso livre de Teoria Crítica*. Campinas-SP: Papyrus, 2008.

SILVA, Mateus Henrique Costa; DAL PUPO, Eli Carlos. **Teoria do agir comunicativo, Jürgen Habermas**. *Tabulae Revista de Philosophia*, Curitiba. v. 13, n. 26, p. 76-94, jan./jun. 2019. Disponível em: <<https://www.faculdadevicentina.com.br/intranet/revista-tabulae/category/17-revista-tabulae-ano-13-n-26-jan-jun-de-2019?download=112:teoria-do-agir-comunicativo-juergen-habermas>>. Acesso em: 01 mai. 2021.